

LICENCIAMENTO HOSPITALAR EM PORTO ALEGRE

Bruno Einsfeld
Carlos Roberto E. de Oliveira Poli
Eveline Theisen Simanke
Luís André Hoff
Professor Marcus Hübner
Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI
Gestão Ambiental (GAM 3891) – Disciplina: Licenciamento, Avaliação e
Controle de Impactos Ambientais
17/10/2011

RESUMO

Este trabalho foi elaborado através de pesquisa, busca de informações, verificação de metodologias, estudo de caso, leis ambientais utilizadas para o correto licenciamento através do órgão ambiental competente. Consideramos também como fazer a licença operacional, tratamento dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSSS) de um Hospital e toda a documentação necessária requerida pela prefeitura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Palavras-chave: Pesquisa; Licença de Operacional; Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde(RSSS).

1 INTRODUÇÃO

A Licença ambiental é definida pela Resolução 237/07 do CONAMA sendo um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadores dos recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.

Outros instrumentos podem ser necessários para complementar a análise, como o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e/ou o Relatório de Impacto Ambiental (RIA), utilizado para avaliar os estudos de concepção, localização, instalação e funcionamento dos estabelecimentos.

Estudo de Impacto Ambiental (EIA-RIMA):

É um instrumento de gestão ambiental utilizado para exigir os estudos de concepção, localização, instalação e funcionamento de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente causadores de significativa degradação ambiental.

Relatório de Impacto Ambiental (RIA):

É o instrumento de gestão ambiental utilizado para exigir os estudos simplificados de avaliação das interações da implantação ou da operação de uma atividade efetiva ou potencialmente causadora de degradação ambiental. Estes instrumentos ambientais são elaborados a partir de Termos de Referência (instrumentos fundamentais para a condução do EIA/RIMA e do RIA) e devem atender aos preceitos da Resolução do Conama nº 001/86.

As licenças ambientais em Porto Alegre são emitidas pela Smam com base na Lei Municipal nº 8.267/98, considerando a Resolução nº 05/98 do Conselho Estadual de Meio Ambiente e o convênio firmado entre a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam/Secretaria Estadual do Meio Ambiente) com a Prefeitura de Porto Alegre.

O tipo de licença emitida (licença prévia, licença de instalação, licença de operação e licença única) depende do perfil da atividade e de seu porte, e também da fase em que se encontra sua implantação. Na avaliação de viabilidade de atividades e empreendimentos, participam diversos órgãos, com competências específicas, como Secretaria Municipal de Planejamento (SPM), Secretaria Municipal de Obras e Viação (Smov), Secretaria Municipal de Transportes (SMT), Secretaria Municipal de Produção, Indústria e Comércio (Smic), Departamento de Esgotos Pluviais (DEP), Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Dmlu) e Secretaria Municipal de Cultura (SMC), constituindo, desta forma, uma comissão técnica multidisciplinar. A Lei Municipal nº 8.267/98 institui a Taxa de Licenciamento Ambiental (TLA), que deve ser recolhida previamente ao pedido da licença ou de sua renovação. Os valores são definidos em função do porte do empreendimento e do seu potencial poluidor, constando em tabela anexa à lei.

O ambiente hospitalar é alvo de preocupação por parte da sociedade devido ao grande número de doentes em um mesmo local e pela diversidade de microorganismos presente nesse ambiente e nos resíduos gerados. A produção destes resíduos é proveniente, principalmente, dos cuidados dispensados aos pacientes e representa um risco de contaminação para os manipuladores. Entretanto, não são apenas os resíduos hospitalares que possuem constituintes infecciosos com potencial de contaminação, mas também os resíduos oriundos de outros estabelecimentos de saúde com constituição semelhante.

A legislação brasileira atual prevê que os Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSS) devem ter uma disposição final diferenciada dos resíduos urbanos, e os custos com sua destinação devem ser arcados pela instituição geradora (Resolução CONAMA nº 05/93).

Os resíduos de serviços de saúde quanto aos riscos potenciais poluidores do meio ambiente e prejudiciais à saúde pública, segundo as suas características biológicas, físicas, químicas, estado da

matéria e origem, para o seu manejo seguro, são agrupados com termos técnicos definidos na Resolução RDC nº 33, de 25 de maio de 2003 (ANVISA).

2 DESENVOLVIMENTO

Antes de falarmos sobre os Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSSS), colocaremos abaixo a documentação necessária para a obtenção da Licença de Operação junto a Secretaria do Meio Ambiente (SMAM), da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Documentos necessários para Licenciamento Ambiental

Etapa: Licença de Operação (LO)

Atividade: Hospital

1. Requerimento de licença ambiental disponível no *site* ou na SMAM.
2. Cadastro de Atividades nº 10 disponível no *site* ou na SMAM.
3. Cópia da Carta de Habitação adequada para atividade e área ou declaração acerca dos procedimentos adotados junto à SPM/SMOV com vistas à obtenção da mesma.
4. Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio.
5. Projeto básico com memorial descritivo e plantas descrevendo as edificações, serviços e atividades executados nos diversos setores.
6. Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos de Saúde atendendo ao disposto na Lei Estadual nº 9.921/93 (Lei Estadual dos Resíduos Sólidos) e no Decreto Regulamentar nº 38.356/98; na Lei Estadual nº 11.520/00 (Código Estadual do Meio Ambiente); na Lei Complementar nº 234/90 (Código Municipal de Limpeza Urbana) e suas alterações posteriores; bem como em todas as resoluções CONAMA, CONSEMA e COMAM e demais legislações pertinentes, em especial, na Resolução CONAMA nº 358/05 e Resolução ANVISA RDC nº 306/04 (RSSS).
7. Comprovantes do destino dos Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde (RSSS) gerados na atividade.
8. Cópia das licenças ambientais em vigor das empresas de transporte e/ou destino final dos resíduos sólidos.
9. Laudo de Inspeção da Caldeira (no caso de utilizar), segundo Norma do Ministério do Trabalho.
10. Laudo de coleta e análise do efluente do sistema de tratamento dos resíduos de reveladores e fixadores nos parâmetros pH, temperatura, sólidos sedimentáveis, DQO, sólidos suspensos, alumínio, ferro e prata.
11. Informar quanto à matriz energética utilizada e quanto à localização de ramal de gás natural no entorno do empreendimento.

12. Em se tratamento de Estação de Tratamento de Efluente – ETE própria, apresentar análise do efluente bruto e tratado, realizado por laboratório cadastrado na FEPAM, com laudo de coleta, contendo os seguintes parâmetros: pH, sólidos sedimentares, DBO5, DQO, sólidos suspensos, dureza, surfactantes, óleos e graxas, nitrogênio total e fósforo total, com respectiva ART do responsável pela operação da ETE.

13. Em se tratando de serviços terceirizados de lavanderia, apresentar comprovantes bem como a licença ambiental vigente.

14. Apresentar ART dos responsáveis técnicos de todos os projetos e execuções referentes ao empreendimento.

15. Cópia da Autorização Especial para expor Veículos de Divulgação emitida pela Equipe de Controle e Combate à Poluição Visual (ECCPV/SMAM), bem como levantamento fotográfico atualizado da(s) fachada(s) e recuo(s) do estabelecimento.

Obs.

I - Em casos específicos poderão ser solicitadas informações ou documentos complementares pertinentes.

II – Caso o empreendimento possua sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis (SASC's) ou sistema de armazenamento aéreo de combustíveis (SAAC's), deverá ser atendido, também, o *check-list* de Sistema de Armazenamento de Derivados de Petróleo.

Estudos têm demonstrado a resistência dos agentes patogênicos às condições ambientais, caracterizando os riscos, principalmente, da fração infectante. Porém, nem todo RSSS pode ser enquadrado como perigoso para a saúde, do volume total de resíduos gerados em um hospital, por exemplo, o Hospital Universitário de Florianópolis destaca que 73 % (em massa) podem ser assimilados a resíduos domésticos e os 27 % restantes são considerados infecciosos, como os perfuro cortantes, soros e as vacinas vencidas.

Atualmente o tratamento de RSSS conta com várias técnicas, que vão desde processos simples, como a disposição dos resíduos em valas sépticas ou a desinfecção por fervura em água, até métodos mais complexos como a esterilização por radiação ionizante ou não-ionizante, por radiação gama entre outros.

Processos de Desinfecção:

Autoclave:

A utilização da eliminação de microorganismo em autoclave se dá pelo aquecimento do meio em que este se encontra e não pelo contato direto com o vapor. A eficiência do processo depende da temperatura e pressão, tempo de exposição e contato direto com o vapor, além da densidade do resíduo.

As vantagens em se utilizar autoclavagem como método de desinfecção são:

- na não produção de resíduos tóxicos ou geração e dispersão de aerossóis, desde que a autoclave seja corretamente operada e regulada;
- pode ser realizada na própria unidade geradora (no Hospital);
- é um processo robusto, aceitando a maioria do RSSS gerados;
- depois de esterilizados os resíduos são considerados como resíduos comuns;
- tem um custo operacional pequeno.

Dentre as desvantagens, está o custo de aquisição e instalação, o tempo de aquecimento e resfriamento e cuidados com a operação; além do custo adicional de transporte e disposição final em aterros sanitários; exige gastos com a aquisição de sacos ou embalagens especiais que não sofram alterações quando submetidas a o calor intenso e que permitam que o vapor passe através de suas paredes.

Microondas:

As vantagens do tratamento de desinfecção com o microondas doméstico são:

- o tempo de exposição com pequenas quantidades de resíduos;
- a facilidade em manusear o equipamento;
- os baixos custos de investimentos com o equipamento;
- ele pode ser utilizado na própria unidade geradora,
- pode ser instalado em qualquer lugar (até mesmo em unidades móveis);
- permite um processo de licenciamento e monitoramento ambiental relativamente simples;
- a não emissão de efluentes gasosos ou líquidos torna-o seguro;
- pode ser operado continuamente, não havendo necessidade de aquecimento ou resfriamento.

Entre as desvantagens, pode-se citar a pequena capacidade de operação (máximo 1 kg), a limitação a alguns tipos de resíduos (não permitindo a presença de metais, por exemplo); a não redução de peso; a exigência de um recipiente próprio (vidro ou potes de plástico próprios para microondas) e a necessidade de descarga em um aterro sanitário.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredito que nossos objetivos principais dentro do trabalho foram alcançados com sucesso, visto que, tivemos a oportunidade de nos aprofundarmos sobre a legislação ambiental, como projetar as Licenças Ambientais, onde fazê-las e suas etapas principais. Nosso objetivo neste trabalho foi ressaltar o quanto importante são as leis e políticas ambientais para a avaliação, tratamento dos resíduos, monitoramento, controle, e fiscalização das diversas atividades que possuem potencial poluidor.

REFERÊNCIAS

- Manual de Saneamento, Editor:Assessoria de Comunicação e Educação em Saúde, 3ª Edição
- Segundo Caderno de Pesquisa em Engenharia de Saúde Pública, Editor: Assessoria de Comunicação e Educação em Saúde, 1ª Edição
- EBERT, Luis Augusto; Rech, Simone; De Almeida, Evelise. Licenciamento, Avaliação e Controle de Impactos Ambientais. Indaial: Grupo UNIASSELVI, 2009.
- TAFNER, Elizabeth Penzlien; Da Silva, Everaldo. Metodologia do Trabalho Acadêmico. Indaial: Asselvi,2008.
- www.portoalegre.rs.gov.br/smam